

ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЕЙ

Шадманова Л.Ш.

к.м.н. доцент, Ташкентская медицинская академия, кафедра

Психиатрия и наркология

Рихсиев Н.О.

Ташкентская медицинская академия, кафедра Психиатрия и наркология

Аннотация: Проблема когнитивных нарушений (КН) у больных артериальной гипертонией (АГ) является одной из актуальных в терапии, кардиологии, неврологии а также тесно связано в работе врача психиатра. В настоящее время распространено более 1 млн. больных АГ с развывшейся на этом фоне различной церебральной патологией, страдают КН разной степени (ст.) выраженности [1].

Ключевые слова: артериальная гипертензия, когнитивные функции, средний возраст, Монреальская шкала оценки когнитивных функций.

С одной стороны, актуальность проблемы когнитивные нарушения у пациентов с АГ в последние годы не вызывает сомнений и обусловлена тем, что своевременное выявление и правильное лечение КН повышают качество жизни больных, позволяют замедлить, а в не которых случаях и предотвратить, развитие сосудистой и смешанной деменции у потенциально трудоспособного населения, что чрезвычайно важно в условиях сложившейся демографической ситуации в России [3]. С другой стороны, необходимо повышение осведомленности врачей поликлинического звена здравоохранения в области ЦВО АГ, включая наиболее частое, но редко и поздно диагностируемое осложнение, каковыми являются КН [2].

Материалы и методы. Критерии включения в исследование пациентов с АГ:

- пациенты обоих полов с АГ II стадии 1-2 степени, так же с наличием поражения хотя бы одного органа мишени: сердца, сосудов, почек;

- уровень артериального давления: САД 140–179 мм рт. ст. и/или ДАД 90–109 мм рт. ст.;

- возраст пациентов на момент включения 40–59 лет;

- письменное информированное согласие.

Критерии включения в контрольную группу:

- письменное информированное согласие на участие в исследовании;

- практически здоровые мужчины и женщины в возрасте от 40 до 59 лет;

- отсутствие АГ.

Пациенты с АГ не получали регулярной антигипертензивной терапии (АГТ). Исходная характеристика групп представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Показатель	Контрольная группа n=15	Группа пациентов с АГ n=15
Пол м/ж %	34,0/66,0	39,1/60,9
Возраст, лет	49,5	52,8
Индекс массы тела (ИМТ), кг/м ²	23	28,4
Длительность АГ, лет	-	2,6-4,9
Впервые выявления АГ, n (%)	-	8 (52%)

Методы исследования:

- клинический осмотр и оценка неврологического статуса;

- оценка КФ: Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCA);

- тест Струпа; тест вербальных ассоциаций; тест запоминания 10 слов;

- суточное мониторирование АД.

Одной из задач исследования было выявление тестов, наиболее чувствительных именно к сосудистым КН, поскольку при АГ и болезни Альцгеймера поражаются разные когнитивные домены. По результатам исследования только тест МоСА оказались чувствительными к сосудистым КН (табл. 2).

Таблица 2.

Показатель	Контрольная группа n=15	Группа пациентов с АГ n=15
МоСА	28,9±1,3	28,4±1,4

МоСА позволяет выявить додементные КН средней и легкой выраженности. В данном тесте используются специально сгруппированные вопросы, чувствительные именно к сосудистым недементным КН. Тест длится не менее 10–15 мин, поэтому его выполнение возможно либо в стационаре, либо на частном приеме (на сайте www.mocatest.org доступен тест на русском языке и инструкция по его расшифровке).

Результаты. Частота и степень выраженности КН у больных АГ статистически значимо нарастают в зависимости от стадии заболевания. Это проявлялось достоверным отличием от контрольной группы суммарных показателей основных нейропсихологических тестов, включая нарушения регуляции произвольной деятельности, нейродинамику когнитивных процессов, динамические нарушения памяти и пространственных функций.

Заключение. Проведенные исследования позволяют сформировать определенное представление о распространенности, клинической картине КН в исследуемой выборке у больных АГ.

Литература:

1. Вахнина Н.В., к.м.н., кафедра нервных болезней Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова «КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ» Неврол. журнал (Приложение), 2018, 1: 4-12.

2. Остроумова О.Д. Когнитивные нарушения у пациентов среднего возраста с артериальной гипертензией. РМЖ. 2020;6:40-44.
3. Петрова М.М, Шнайдер Н.А., Еремина О.В. «Характеристика когнитивных нарушений у больных артериальной гипертензией» Красноярская государственная медицинская академия. Красноярск, Россия.